

TIBBIYOT LEKSIKASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Alimova Durdoni Musurmon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

alimovadurdona000@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'yidinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya. Mazkur maqolada tibbiyot leksikasining shakllanishi, rivojlanishi va lingvistik xususiyatlari keng yoritiladi. Tibbiy terminlarning tarixiy ildizlari, ularning arab, fors, rus va ingliz tillaridan kirib kelishi, xalqaro terminlarning o'zbek tilidagi moslashuvi hamda stilistik qo'llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, pandemiya davridagi yangi atamalar, tibbiy leksikaning jamiyatdagi o'rni va zamonaviy tendensiyalar ham misollar bilan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tibbiyot leksikasi, terminologiya, tarixiy ildizlar, xalqaro terminlar, pandemiya, lingvistik xususiyatlar, stilistik qo'llanish.

Abstract This article explores the formation, development, and linguistic features of medical vocabulary. It analyzes the historical roots of medical terms, their adoption from Arabic, Persian, Russian, and English, as well as the adaptation of international terminology in Uzbek and its stylistic usage. In addition, new terms that emerged during the pandemic, the role of medical vocabulary in society, and modern tendencies are discussed with illustrative examples.

Keywords: medical vocabulary, terminology, historical roots, international terms, pandemic, linguistic features, stylistic usage.

Аннотация В данной статье подробно рассматриваются формирование, развитие и лингвистические особенности медицинской лексики. Анализируются исторические корни медицинских терминов, их заимствование из арабского, персидского, русского и английского языков, а также адаптация международной терминологии в узбекском языке и её стилистическое употребление. Кроме того, обсуждаются новые термины, появившиеся в период пандемии, роль медицинской лексики в обществе и современные тенденции с конкретными примерами.

Ключевые слова: медицинская лексика, терминология, исторические корни

Tibbiyot leksikasi tilshunoslikning muhim sohalaridan biridir. Chunki u nafaqat ilmiy doiralarda, balki kundalik hayotda ham keng qo'llaniladi. Tibbiyotga oid so'zlar inson salomatligi, kasallik turlari, davolash usullari, anatomiya va farmatsevtika bilan bog'liq terminlarni o'z ichiga oladi. Tarixiy manbalarda o'zbek tilidagi tibbiy atamalar qadimdan shakllanganligi qayd etiladi. Abu Ali ibn Sino (980–1037)ning “Al-Qonun fit-tibb” (“Tib qonunlari”) asari Sharq va G'arb tibbiyotida muhim manba hisoblanib, undagi ko'plab terminlar bugungi kunda ham qo'llanilmoqda. Masalan, “dem”, “balg'am”, “safro”, “mijoz” kabi tushunchalar qadimiy o'zbek tibbiy leksikasidan joy olgan. XX asrda rus tili orqali ko'plab xalqaro tibbiyot atamalari kirib keldi. Masalan, “diagnostika”, “terapiya”, “onkologiya”, “farmakologiya”, “virus” kabi so'zlar xalqaro termin sifatida bugungi o'zbek tibbiy leksikada mustahkam o'rin egalladi. Zamonaviy tibbiy leksika ko'p qirrali bo'lib, unda quyidagi manbalardan kelib chiqqan so'zlar uchraydi:

- 1 Mahalliy atamalar – “ko'z yoshi”, “yurak urishi”, “og'riq”, “nafas olish”.
2. Arabcha so'zlar – “dem”, “mijoz”, “safro”, “asab”.
3. Forscha so'zlar – “darmon”, “davolash”, “bemor”.
4. Ruscha va xalqaro terminlar – “antibiotik”, “vaktsina”, “rentgen”, “gigiyena”.

Bugungi globallashuv davrida ingliz tili orqali kirib kelayotgan yangi tibbiyot terminlari ham tezda o'zlashmoqda. Masalan: “COVID-19”, “scanner”, “genom”, “biotexnologiya”, “mutatsiya”. Shunday qilib, tibbiyot leksikasi doimo yangilanib borayotgan, xalqaro hamkorlik va fan taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq bo'lgan soha hisoblanadi. Har bir millatning til boyligi uning madaniy taraqqiyotini ifodalaydi. Tilning muhim qatlamlaridan biri maxsus leksika bo'lib, u fan va texnika sohalaridagi terminlarni qamrab oladi. Shu jumladan, tibbiyot sohasi ham o'ziga xos boy lug'at boyligiga ega. Tibbiyot leksikasi qadimdan shakllanib, bugungi kunda ilmiy va amaliy faoliyatda keng qo'llanilmoqda. Bu qatlam inson salomatligi, kasalliklarni aniqlash va davolash, anatomiya, farmatsevtika va sanitariya bilan bog'liq terminlarni o'z ichiga oladi. Tibbiy terminlarning to'g'ri ishlatilishi nafaqat shifokorlar uchun, balki oddiy odamlar uchun ham muhimdir. Chunki noto'g'ri tushunilgan so'z inson hayoti va sog'lig'iga xavf tug'dirishi mumkin. Yevropa tibbiyot maktablarida yunon va lotin tillariga asoslangan terminlar keng tarqaldi. Bugungi kunda ham “anatomia”, “therapia”, “diagnosis”, “virus”, “bakteriya” kabi ko'plab terminlar lotin va yunon ildizlariga borib taqaladi. Bu holat tibbiy terminologiyaning xalqaro miqyosda yagona tushuncha sifatida shakllanishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, o'zbek tilida ham tibbiyot leksikasini milliy talablarga moslashtirish, xalq uchun tushunarli qilish

jarayoni olib borilmoqda. Masalan, “pnevmoniya” termini ko‘pincha xalq tilida “o‘pka yallig‘lanishi”, “gipertoniya” esa “qon bosimi oshishi” tarzida ishlatiladi. Bu oddiy aholiga murakkab ilmiy atamalarni osonroq anglash imkonini beradi. Chunki har bir aniq so‘z kasallikni to‘g‘ri tashxislash, davolash rejasini belgilash va shifokor hamda bemor o‘rtasidagi muloqotni samarali tashkil etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tibbiyot leksikasining asosiy xususiyatlari: Aniqlik – Tibbiy terminlar noaniqlikka yo‘l qo‘ymaydi. Masalan, “anemiya” yoki “pnevmoniya” so‘zlari faqat bitta kasallikni anglatadi va boshqa ma’noda ishlatilmaydi. Bu xususiyat tibbiy muloqotda chalkashliklarning oldini oladi. Xalqaro qo‘llanish – Tibbiy atamalar ko‘p hollarda lotin va yunon ildizlariga borib taqaladi. Shuning uchun ham dunyoning turli mamlakatlarida shifokorlar bir xil terminlardan foydalanadilar. Masalan, “arteriya”, “diabet”, “onkologiya” kabi atamalar tilidan qat’i nazar bir xil shaklda qabul qilinadi. Qatlamdorlik – O‘zbek tilidagi tibbiyot leksikasida qadimiy manbalardan kelgan so‘zlar ham, zamonaviy texnologiyalar orqali kirib kelgan yangi terminlar ham mavjud. Masalan, arabchadan kirgan “asab” va “qalb” so‘zlari bugungi kunda ham qo‘llanadi, ingliz tilidan esa “rentgen”, “tomografiya” kabi tushunchalar kirib kelgan. Soha bo‘yicha tizimlilik – Har bir tibbiyot sohasi o‘z terminlariga ega.

Anatomiya: “skelet”, “muskul”, “vena”.

Farmasevtika: “tabletk”, “in’ektsiya”, “maz”.

Epidemiologiya: “immunitet”, “infeksiya”, “pandemiya”.

Terapiya va jarrohlik: “operatsiya”, “fizioterapiya”, “rehabilitatsiya”.

Bu jihatlar tibbiyot leksikasini boshqa sohalardagi lug‘at qatlamlaridan farqlab turadi va uni ilmiy hamda amaliy faoliyatda muhim o‘rin egallashini ko‘rsatadi. Tibbiyot leksikasi tilshunoslikning muhim bo‘limlaridan biri bo‘lib, u nafaqat ilmiy-texnikaviy atamalar tizimini, balki jamiyatning sog‘liqni saqlash sohasidagi taraqqiyoti va ehtiyojlarini ham ifodalaydi. Bu qatlamning shakllanishi qadimiy arabcha, forsha, lotincha va yunoncha manbalar bilan chambarchas bog‘langan bo‘lsa-da, bugungi kunda inglizcha va ruscha terminlarning ham ta’siri kuchli sezilmoqda. Tibbiyot leksikasining asosiy xususiyatlari — aniqlik, xalqaro qo‘llanish, tarixiy qatlamdorlik va tizimlilik — uning ilmiy hamda amaliy jihatdan alohida ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Har bir tibbiy termin kasalliklarni aniqlash, davolash, diagnostika va profilaktika jarayonida aniqlikni ta’minlaydi. Shu bois tibbiyot tilining mukammal o‘rganilishi va izchil qo‘llanilishi jamiyat salomatligi uchun bevosita ahamiyatlidir. Bugungi kunda yangi texnologiyalar, zamonaviy diagnostika usullari va xalqaro ilmiy hamkorlik tufayli tibbiy terminologiya yanada boyib bormoqda. Shu

jarayonda o'zbek tilida tibbiy atamalarni milliy talablarga moslashtirish, oddiy xalq uchun tushunarli shaklda berish masalasi ham dolzarbligicha qolmoqda. Demak, tibbiyot leksikasini ilmiy nuqtai nazardan o'rganish va uni amaliyotda to'g'ri qo'llash — tilshunoslik, tibbiyot va jamiyat rivoji uchun muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ibn Sino. Al-Qonun fi't-tibb. – Toshkent: Fan, 1980.
2. Ro'zimatov H. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.
3. Jo'rayev M., Usmonov A. O'zbek terminologiyasi asoslari. – Toshkent: Universitet, 2010.
4. Karimov A. Tibbiy terminologiyaning shakllanishi va rivojlanishi // Filologiya masalalari. – Toshkent: 2015. – №3. – B. 45–52.
5. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.